

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNING SODIR ETILISHI VA ULARGA IMKON BERAYOTGAN SHART-SHAROITLARNING SABABLARI

O.Erkinbayev

O'zbekiston Respublikasi Icki Ishlar Vazirligi
Akademiyasi 1-o'quv kursi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041648>

Anontatsiya: Maqolada voyaga yetmaganlar o'rtasidagi mayda bezoriliklarning sodir etilishi shuningdek voyaga yetmagan shaxslarning huquqbuzarliklari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlar, jinoyatchilikning sabablari hamda ularning oldini olish. Ota –onalarning farzand tarbiyasidagi o'rni.

Tayanch so'zlar: voyaga yetmagan, huquqbuzarliklar, bezorilik, jinoyat, psixotrop moddalar, globallashuv, voyaga yetmaganlar jinoyati.

Аннотация: В статье рассмотрены случаи мелкого хулиганства среди несовершеннолетних, а также правонарушения несовершеннолетних и условия, способствующие их совершению, причины совершения преступлений и их профилактика. Роль родителей в воспитании детей.

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, хулиганство, преступление, психотропные вещества, глобализация, подростковая преступность.

Anotation: The article deals with the commission of minor hooliganism among minors, as well as the offenses of juvenile shaks and the conditions that allow them, as well as the causes of the crime. The role of the parents– in child rearing.

Basic words: juvenile delinquency, hooliganism, crime, psychotropic substances, globalization, juvenile delinquency.

Bugun yurtimizni dunyoga Yangi O'zbekiston nomi bilan tanitayotgan Uchinchi Renessans g'oyasi shundan iboratki, unda yon atrofimizdagi davlatlarni, jamiyatni, butun xalqni, millatni birlashtiribgina qolmay uni ulkan qudratli davlat qila oladi. Albatta bu borada biz yoshlarimizda vatan tuyg'usini qalblariga singdira olishimiz, ularni qonunga hurmat ruhida tarbiyalashimiz lozim. Bu borada Prezidentimiz **Shavkat Mirziyoyev** o'zining „**Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda**“ asarida quydagicha fikrlarni yortib o'tgan „**Biz uchinchi renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'liq uzviy halqasi, deb bilamiz.**

Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz"¹. Shunday ekan ularning yuksak ma'naviyatli bo'lishi, ilm salohiyatini yuksaltirishimiz dunyoviy bilimlarni puxta egasi qilishimiz jamiyatimizning barcha a'zolari va ota-onalarning asosiy vazifasi bo'lishi kerak. Farzand tarbiyasi bu borada ko'p masalalarimizga yechim bo'la oladi. Bolaning o'sib kelayotgan muhiti uning kelajakda kim bo'lib ulg'ayishini belgilab beradi albatta. Chunki uning dunyo qarashi, tafakkuri, ma'naviyati, bilim saviyasiga tashqi muhitning ta'siri kattadir. Uning dunyo qarashiga, insonlar bilan yaqin aloqada bo'lishi, kimlarning davrasida vaqt o'tkazishi bularning barchasi ota-onalar hamda ularni tarbiyalayotgan insonlarga bog'liqdir. Bolaning tarbiyasi-jamiyatga nasihat qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi va taraqqiy ettiruvchi vazifasini egallab kelgan. Olimlarning ruhiy tadqiqot natijalariga ko'ra inson fe'l atvorining 80% u 5 yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi va shakllanib ulguradi. Xuddi shu davrga kelib ota-onaning tarbiyasidagi e'tibori, oilaning muhiti farzand kamolida katta ahamiyatni kasb etadi. Zero bekorga ota bobolarimiz **“ Daraxtdan meva olaman desang, uni nihollik davridan parvarish qil”** deb so'z yuritmagalar.

Dunyoning o'zgarib borishi hamda globallashuv natijasida jamiyatning o'zgarishi tabiiy holdir. Aynan bugungi globallashuv davrida yoshlar ongida turli xildagi g'oyalarga ruhan va aqlan bog'lanib qolishlari bizni tashvishga solishi aniq bir xoldir. Ularning ongi zaharlanib borishi, kelajakni hech qanday harakatlarsiz puch o'ylar bilan orzu qilishi va buning natijasida ishyoqmaslik dangasalik umrining yosh davrini bekorchilikda o'tkazishiga olib kelmoqda. Xo'sh buning natijasida ular nimaga erishmoqdalar. Ularning voyaga yetishlari ya'ni ulg'ayishlari jamiyatga yengil yelpi qarashliklari natijasida o'zi bilmagan holda jinoyatga, mayda huquqbuzarliklarga yo'l ochmoqdalar. Internet saytlarida oson pul topish maqsadida tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini o'ynashlari kelgusidagi noxush holatlarga sabab bo'lishiga olib kelmoqda. Yoshlarning ko'pchiligi asosan bekorchilik, e'tiborga muhtojlik, huquqiy savodxonlikning pastligi tufayli jinoyat sodir etadi. Bugunga kelib Yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar umumiy jinoyatlarga nisbatan 25 foizga yetgani fikrimizning yaqqol misolidir. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar natijasida sodir etilayotgan jinoyatlarning qarib 50% ni 14-29 yoshdagi bo'lgan shaxslarga to'g'ri kelmoqda. To'g'ri yurtimizda voyaga

1), „Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda“ Shavkat Mirziyoyev (Toshkent-2021)

yetmaganlar va yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarning umumiy soni qisqarib borayotgan bo'lsada lekin hamma toifadagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarning miqdori o'zgarishsiz qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Lekin voyaga yetmagan shaxs deganda savolga qonunchiligimizda ayni ta'rifi yoritib o'tilgan. Qonunda yozilishicha „**voyaga yetmagan — o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxs.**”²

Yaqin yillarda voyaga yetmaganlar o'rtasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchilikdan asosiy ko'zlanayotgan maqsadlardan bir bu moddiy manfaatlarni qondirish hamda mustaqil hayot kechirish, bularning asosiy sababidir. O'tgan yillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2022-yilning yanvar-iyun oylarida respublika bo'yicha ro'yxatga olingan jinoyatlarning umumiy soni 46529 tani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish 1,0 % bo'ldi. Ushbu davrdagi jinoyatlar soni 10 ming kishiga nisbatan 13,1 taga yetdi. 2022-yilning birinchi yarmi yakunlari bo'yicha voyaga yetmaganlar orasida aniqlangan shaxslar soni tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning soni 2021-yilning shu davriga nisbatan 1319 kishiga ko'paygan 444 nafari 13-15 yosh, 2151 nafari 16-17 yoshlidir. 2022 - yilning yanvar-iyun oylarida huquqbuzarlik sodir etgan voyaga yetmaganlar soni 1356 nafari tashkil etib, ularning umumiy sonining 3,4 % ini tashkil etdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki viloyatlar bo'yicha voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlar 6,9 % ini (93 nafar) voyag yetmagan qizlar tashkil etishini ko'rsatdi.

Jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi bo'yicha taqsimlanishi (2022- yil yanvar-iyun oylarida)

² Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 12-avgustda qabul qilingan. Senat tomonidan 2010-yil 28-avgustda ma'qullangan.
<https://lex.uz/acts/-1685726>

Voyaga yetmaganlar eng ko'p Farg'ona (437 kishi), Toshkent shahri (223 kishi), Toshkent (124 kishi) va Namangan (121 kishi) viloyatlarida qayd etilgan. Shu bilan birga, Sirdaryo (10 nafar), Jizzax (17 nafar), Xorazm (20 nafar) va Navoiy (23 nafar) viloyatlarida eng kam huquqbuzarlik sodir etgan voyaga yetmaganlar qayd etilgan. Voyaga yetmagan jinoyatchilar tomonidan 5 ta qasddan odam o'ldirish va odam o'ldirishga suiqasd qilish, 30 ta qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 11 ta zo'rlash va zo'rlashga urinish, 734 ta o'g'irlik, 66 ta talonchilik va bosqinchilik, 77 ta firibgarlik, 114 ta bezorilik va boshqalar sodir etilgan. Farg'ona viloyatida eng ko'p ro'yxatga olingan o'g'il bola voyaga yetmagan jinoyatchilar kuzatilmoqda - bu viloyatda jinoyat sodir etganlar umumiy sonining 6,3%, keyin Toshkent shahrida 223 nafar (shahardagi huquqbuzarlar umumiy sonining 3,2%), Namangan viloyatida- 112 kishi (3,1 %). Voyaga yetmagan qizlar o'rtasida Farg'ona viloyati 35 nafar, Toshkent viloyati - 22 nafar jinoyat kuzatilib ustunlik qilmoqda. Toshkent shahri, Xorazm, Samarqand, Navoiy, Jizzax viloyatlarida jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan qizlar yo'q.

Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning jinsi bo'yicha taqsimlanishi

(2022-yil yanvar-iyun oylarida, %)

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra voyaga yetmagan hamda yoshlar o'rtasidagi sodir etiladigan jinoyatlar turli vaqtlarda amalga oshiriladi. Umumiy jinoyatlarning yarmi soat 22:00 larga to'g'ri kelsa, o'ndan biri esa ish yoki o'qish davriga to'g'ri keladi. Voyaga yetmaganlarni shaxsiy xususiyatlari ular sodir etgan huquqbuzarlik yoki jinoyatlarning turiga bevosita bog'liqligini amaliyotda ko'rishimiz mumkin. Shu boisdan ularning jinoyatlarining shaxsiy xususiyatlarini o'rganishimizda ularning yoshini, jinsini, ijtimoiy bandligini inobatga olishimiz lozim. Sodir etilgan huquqbuzarliklar va jinoyatlar ortida ushbu shaxslarning maqsadlari shohona yashash, vaqtinchalik kayfu safo va rohatlanish, boqimandalik kayfiyati bo'lgan desak aslo yanglishmagan bo'lamiz

Bugungi kunda ushbu xolatlarning asosiy sababi ularning tarbiya olayotgan muhiti asosiy sababchidir. Chunki bugungi kundagi oilalarning ishlaridan bo'sh vaqtni topa olmay farzand tarbiyasiga yengil qarashi yoki ummuman olganda ularning bu boradagi burchlarini bajarmayotganidan bilsak bo'ladi. Xo'sh bola ayni o'smirlik vaqtida o'ziga kerakli mehrini olmasligi, uning bunday bo'shliqni tashqi muhitdan qidirishi kimnidir o'ziga yaqin kishi sifatida olishi, ularning aldanib jinoyat yo'lga kirib qolishiga olib kelishi mumkin. Ilgari jinoyat qilganligi yoki huquqbuzarlik sodir etganligi bois bir necha marotaba qamalgan yoki sudlangan shaxslarning yolg'on va quruq va'dalariga aldanishi va o'z manfaatlari yo'lida foydalanishlariga olib kelishi mumkinligi hech birimizga sir emas albatta. Ularning ko'cha tarbiyasini olishi, ko'chadagi xulq-atvori buzuv, ma'naviyati past insonlarning qilayotgan ishlari ularga bunday o'smirlik davrida juda qiziqarli tuyilishi va ularni psixotrop yoki sipirtli ichimliklar iste'mol qilishigacha bo'lgan harakatlari voyaga yetmaganlarning xulqini buzulishiga olib keladi. Maktab o'smirlari tomonidan bugungi kunda psixotrop moddalarning iste'mol qilinishi ko'p kuzatilmoqda. O'tkazilgan profilaktik chora tadbirlar davomida ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar {vasiy va homiylari} maktab ma'muriyati tomonidan bolaga giyohvand moddalarni iste'mol qilishi insonning organizimi va uning sog'lig'i uchun zararliligi va uning oqibati mudhish oqibatlarga olib kelishi haqida ummumiy tushuntirishlar va mutaxasislarning maslahatlari hamda yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga yetarli bilimlar va tushuntirishlar berish, uning ongiga yetkazish, boladagi giyohvand moddalarni iste'mol qilishdan bir muncha qaytarishning samarali vositasi desak yanglishmagan bo'lamiz. Maktab yoshidagi bolalarning aynan psixotrop moddalarining va tamaki mahsulotlarining iste'moli bugungi davr

yoshalarida sezilarli darajada oshgan desak yolg'on bo'lmas. Ularning ijtimoiy muhitga moslashishlari aynan yon atrofdagilarning aralshishlari ularning ta'sir doiralari yoki ularning yo'l yo'riqlari orqali bo'lishi hech birinimizga sir emas albatta. Ularning bunday ishlari albatta yashirin hech kimga oshkor qilinmagan tarzda amalga oshiradilar. Bugungi kunda ayrim ota-onalar farzandlarining tarbiyasiga loqaydligi boisidan ham oxiri pushaymon va ming nadomat bilan yakunlanmoqda. Lekin bunday ishlarning aynan yoqchilikni sabab sifatida ko'rsatsakda lek buni asli ham bor. O'ziga toq oilalarning farzand tarbiyasiga bir oz boshangligi ham ularning jinoyat yo'liga kirib qolishiga olib kelmoda.

Aynan bu borada quydagilar sabab sifatida yoritishimiz mumkin.

- Bolada bekorchi vaqtning ko'pligi, undan unumli foydalanmasligi va nazorat qilinmasligi.
- Bolaning doimiy giyohvand va psixotrop moddalarni surunkali iste'mol qiladigan shaxslar tomonidan ularni qiziqtirishlari va ularning bunday shaxslar bilan yaqin aloqa o'rnatganligi.
- Bolaning hayotidagi oilaviy muammolari, stresslarning mavjudligi, asabiylik, doimiy norozi kayfiyatning mavjudligi hamda tarbiyadagi qusur odatlar.
- Bolaning doimiy o'z tengqurlari yoki o'zidan katta o'smir guruhlarning ta'siriga tushib qolishi, ularga qattiq bog'lanib qolishi, va boshqa holatlarni sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin.

Hozirda mamalakatimizda bu kabi voyaga yetmaganlar orasidagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olish borasida bir qancha normativ hujjatlar qabul qilingan. Bundan tashqari xalqaro miqyosdagi yuridik ahamiyatga, dunyo mamalaktalari qonunchiligiga javob beradigan xalqaro tashkilotlarning konvensiyalari, deklaratsiyalari milliy qonunchiligimizga radifikatsiya qilinmoqda. Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi nazoratsizlikni huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shaxar hamda mamalakatimizning turli viloyat va tumanlari hokimliklar huzurida faoliyati jamoatchilik nazorati asosida amalga oshiruvchi voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiyalar tashkil etilgan. Voyaga yetmaganlarni huquqiy himoya qilish O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ko'rsatilgan tartibda vakillik, ijroiya, sud hokimiyati idoralari va shuningdek huquq tartibotni muhofaza qilish idoralari tomonidan amalga oshiriladi. Yoshlarga oid davlat siyosatida O'zbekiston Respublikasi davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishi va maqsadi sifatida yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi,

ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlarini yo'lida imkon boricha to'la-to'kis ro'yobga chiqarish uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy jihatdan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimizda aynan ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish va samarali ta'minlash qonunchiligimiz tashabbusi bilan shakillantirildi. Biz bularni Konstitutsiyamizda, „Bola huquqlarining kafolatlar to'g'risida”gi „Ta'lim to'g'risida”gi qonun, „Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi qonunlarimizda ko'rishimiz mumkin. Yurtimizda voyaga yetmaganlar va yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy va maqsadli yo'nalishlaridan biri bu albatta yosh avlodni sog'lom va barkamol yetuk malakali kadrlar sifatida tarbiyalash, bilimni qilishga qaratilgan. Bugungi biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat rivoji taraqqiyoti aynan o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim tarbiyasiga asosli bog'liqdir. Shu asnoda birinchi navbatda jamiyatimizning a'zolari hamda yoshlarimizning dunyo qarashi bilim ko'nikmalarining yuqori darajada bo'lishi lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda” Shavkat Mirziyoyev (Toshkent-2021)
2. O'zbekiston Respublikasining „Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida”gi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 12-avgustda qabul qilingan. Senat tomonidan 2010-yil 28-avgustda ma'qullangan. <https://lex.uz/acts/-1685726>
3. „Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” Vazirlar Vahkamasining 2021-yil 490-son Qarori <https://lex.uz/docs/-5550539>
4. O'zbekiston Respublikasining „Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2007-yil 1-dekabrda ma'qullangan <https://lex.uz/acts/-1297315>
5. O'zbekiston Respublikasining „Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 12-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2016-yil 24-avgustda ma'qullangan. <https://lex.uz/docs/-3026246>
6. „Voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarliklarining oldini olish” I.Ismailov, M.Ziyodullayev, N.Israilova, F.Azimova. O'quv- Amaliy qo'llanma.
7. „Kriminalogiya” darslik mualliflar jamoasi O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi (Toshkent-2007)

8. „Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Vahkamasining 2021-yil 490-son Qarori
9. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>

